

Les classes préparatoires aux grandes écoles

Année 1998-1999

En 1998-1999, 71 373 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). L'effectif est en baisse par rapport à l'année précédente (- 2,4 %). Seules les classes économiques et commerciales, avec 15 076 inscrits, progressent : leurs effectifs sont en hausse de 4,4 %. Les classes préparatoires scientifiques (45 874 étudiants) accusent une baisse de 4,4 % et les classes littéraires (10 423 étudiants) perdent 2,5 % de leurs inscrits. Un peu plus de 95 % des entrants possèdent un baccalauréat d'enseignement général : 70,7 % sont des bacheliers S, 13 % des bacheliers L et 11,7 % des bacheliers ES. 27 356 filles se sont inscrites en classes préparatoires : elles représentent 38,3 % des inscrits.

À la rentrée 1998, 71 373 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Près de huit étudiants sur dix sont en formation dans un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie.

CROISSANCE DES EFFECTIFS DANS LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES, MAIS REPLI DANS LES SECTIONS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES

Jusqu'à la rentrée 1991, les effectifs des classes préparatoires ont progressé de façon sensible (*tableau I et graphique*). Puis, de 1992 à 1994, le nombre des inscrits a baissé en particulier dans les classes économiques et commerciales. Aux rentrées 1995 et 1996 – années de mise en application d'une importante réforme des classes préparatoires – on a pu constater une nette reprise des inscriptions (respectivement + 7,6 % puis + 3,4 %).

En 1998-1999, avec 71 373 étudiants, l'ensemble des effectifs des classes préparatoires diminue de 2,4 %, ce qui représente 1 729 étudiants de moins qu'en 1997-1998.

La baisse touche particulièrement les classes scientifiques (45 874 étudiants). Ces classes, qui rassemblent les deux tiers des étudiants, perdent 4,4 % de leurs inscrits (soit 2 090 étudiants) entre 1997-

1998 et 1998-1999. Les effectifs diminuent dans la plupart des spécialités que ce soit en première ou en deuxième année. Les classes de première année sont toujours dominées par les filières MPSI (Mathématiques-Physique et Sciences de l'ingénieur) et PCSI (Physique-Chimie et Sciences de l'ingénieur) qui sont pratiquement équilibrées cette année et concentrent chacune un peu plus de 34 % des inscrits en première année (*tableau II*).

Avec un effectif de 15 076 étudiants, les classes économiques connaissent une hausse de 4,4 %. La réforme a redonné à ces classes un dynamisme certain : toutes les préparations de première année progressent et, globalement, les classes de deuxième année reçoivent des effectifs plus

Évolution des classes préparatoires aux grandes écoles de 1988 à 1998

TABLEAU I – Évolution des effectifs de classes préparatoires aux grandes écoles par type de classes
France sans TOM – Public + Privé

	Classes scientifiques			Classes économiques			Classes littéraires			Ensemble effectif des classes préparatoires		
	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)	Effectif	Variation annuelle (en %)	% (par rapport effectif total)
1987-88	33 510	-	64,1	10 667	-	20,4	8 136	-	15,6	52 313	-	100,0
1988-89	36 230	8,1	64,5	11 461	7,4	20,4	8 461	4,0	15,1	56 152	7,3	100,0
1989-90	39 375	8,7	64,9	12 501	9,1	20,6	8 757	3,5	14,4	60 633	8,0	100,0
1990-91	42 356	7,6	65,7	13 327	6,6	20,7	8 770	0,1	13,6	64 453	6,3	100,0
1991-92	44 904	6,0	66,0	14 080	5,7	20,7	9 040	3,1	13,3	68 024	5,5	100,0
1992-93	45 402	1,1	67,1	13 183	- 6,4	19,5	9 105	0,7	13,5	67 690	- 0,5	100,0
1993-94	45 182	- 0,5	67,5	12 525	- 5,0	18,7	9 192	1,0	13,7	66 899	- 1,2	100,0
1994-95	44 315	- 1,9	67,8	11 211	- 10,5	17,2	9 827	6,9	15,0	65 353	- 2,3	100,0
1995-96	47 875	8,0	68,1	11 818	5,4	16,8	10 595	7,8	15,1	70 288	7,6	100,0
1996-97	48 522	1,4	66,8	13 532	14,5	18,6	10 602	0,1	14,6	72 656	3,4	100,0
1997-98	47 964	- 1,1	65,6	14 443	6,7	19,8	10 695	0,9	14,6	73 102	0,6	100,0
1998-99	45 874	- 4,4	64,3	15 076	4,4	21,1	10 423	- 2,5	14,6	71 373	- 2,4	100,0

nombreux qu'au cours des trois précédentes rentrées.

Les classes littéraires accueillent 10 423 étudiants et leur effectif diminue de 2,5 %. Alors que le nombre d'étudiants inscrits en première année reste le même que celui de 1997, la baisse est importante sur les effectifs de deuxième année (- 6,5 %). Ainsi, les classes de seconde année de Lettres de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud perdent 8,6 % de leurs étudiants.

Cette évolution se situe dans un contexte de baisse du nombre total d'étudiants depuis la rentrée 1996. Les effectifs en premier cycle universitaire ont diminué de 4,6 %, 3,9 % puis 2,4 % lors des trois dernières rentrées, tandis que la croissance du nombre d'étudiants inscrits en IUT et en STS s'est poursuivie.

TOUJOURS SEPT ÉTUDIANTS SUR DIX TITULAIRES D'UN BAC SCIENTIFIQUE

En 1998-99, 35 935 nouveaux inscrits sont entrés en première année de classes préparatoires et sont, pour 99 % d'entre eux, des bacheliers de l'année. Les bacheliers généraux sont très largement majoritaires (95,3 % des nouveaux inscrits) (tableau IV).

À la rentrée 1998, 25 389 nouveaux bacheliers S sont entrés en classes préparatoires, soit 853 étudiants de moins (- 3,3 %). Malgré cette légère érosion, sept entrants sur dix sont toujours des bacheliers scientifiques. Ils représentent près de 94,8 % des

La rénovation des classes préparatoires aux grandes écoles

Aux rentrées 1995 et 1996, une profonde réforme a touché les classes préparatoires aux grandes écoles. Cette rénovation a modifié profondément la structure et les programmes des classes scientifiques. Elle introduit un enseignement valorisant le domaine des sciences de l'ingénieur et se caractérise par la création, en deuxième année, d'une nouvelle filière PSI alliant la physique aux sciences de l'ingénieur.

L'enseignement de première année propose aux bacheliers scientifiques trois filières : Mathématiques-Physique-Sciences de l'ingénieur (MPSI), Physique-Chimie-Sciences de l'ingénieur (PCSI) et Physique-Technologie-Sciences de l'ingénieur (PTSI). À l'issue du premier trimestre, les étudiants font des choix d'options qui détermineront leur orientation en deuxième année dans l'une des quatre filières proposées : Mathématiques et Physique (MP), Physique et Chimie (PC), Physique et Technologie (PT) et Physique et Sciences de l'ingénieur (PSI). Par ailleurs, en biologie, à côté de la traditionnelle classe préparatoire à l'École nationale vétérinaire, est proposée la filière BCPST (Biologie, Chimie-Physique et Sciences de la Terre). Toutes ces classes

s'adressent aux bacheliers S, quel que soit l'enseignement de spécialité choisi en terminale.

Les nouvelles filières technologiques ouvertes aux bacheliers STI (sciences et technologies industrielles) et STL (sciences et techniques de laboratoire) sont les suivantes : TSI (Technologie et Sciences industrielles) et TPC (Technologie, Physique et Chimie).

Le changement majeur qui concerne les classes économiques et commerciales réside dans le passage à deux ans de la préparation au concours pour les classes option scientifique (ancienne voie générale), option économique ou option technologique. L'allongement de la scolarité permettra la reconnaissance des diplômes des écoles de commerce au niveau bac + 5, standard européen.

Les classes littéraires gardent la même organisation, mais de nouveaux débouchés sont offerts aux étudiants des séries littéraires et économiques. Les étudiants de ces classes peuvent dorénavant se présenter aux concours des écoles de commerce et des instituts d'études politiques.

entrants en classes scientifiques et 97,2 % des nouveaux inscrits dans les préparations économiques option scientifique.

Les entrants en classes préparatoires littéraires sont majoritairement titulaires d'un bac L (69,2 %). Les bacheliers ES ne sont pas majoritaires dans les classes économiques et commerciales mais leur présence se renforce chaque année : ils représentent 42 % des entrants à la rentrée 1998, contre seulement 27 % il y a quatre ans.

Les titulaires d'un baccalauréat technologique, très minoritaires, progressent très légèrement (4 % à la rentrée 1998 contre 3,6 % les deux rentrées précédentes). Ils sont presque exclusivement accueillis dans les préparations qui leur sont particulièrement destinées : les bacheliers STT se dirigent en classes économiques et commerciales option technologique, les bacheliers STI vont en classes scientifiques TSI (Technologie et Sciences industrielles).

TABLEAU II – Répartition des élèves de classes préparatoires par discipline et année de préparation en 1998-1999
France sans TOM

Type de classes préparatoires	Établissements publics				Établissements privés			Total général	Dont filles		Total 1998-99	Évolution 98-99/97-98 (en %)
	Ministère de l'Éducation	Ministère de l'Agriculture	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total		Effectif	%		
CLASSES SCIENTIFIQUES												
Première année												
MPSI (Maths - Physique - Sciences de l'ingénieur)	6 140	–	282	6 422	1 307	–	1 307	7 729	1 814	23,5	8 215	-5,9
PCSI (Physique - Chimie - Sciences de l'ingénieur)	6 393	–	129	6 522	1 137	–	1 137	7 659	1 815	23,7	7 822	-2,1
PTSI (Physique - Technologie - Sciences de l'ingénieur)	2 194	–	6	2 200	484	–	484	2 684	247	9,2	2 761	-2,8
BCPST (Biologie - Chimie - Physique - Sciences de la Terre)	1 882	86	–	1 968	103	–	103	2 071	1 268	61,2	2 137	-3,1
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	738	–	–	738	19	–	19	757	31	4,1	705	7,4
TPC (Technologie - Physique - Chimie)	54	–	–	54	–	–	–	54	14	25,9	49	10,2
TB (Technologie et Biologie)	75	–	–	75	–	–	–	75	34	45,3	55	36,4
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	40	–	–	40	–	–	–	40	30	75,0	42	-4,8
Écoles nationales vétérinaires	1 034	27	–	1 061	266	–	266	1 327	843	63,5	1 412	-6,0
Marine marchande	–	–	–	–	45	–	45	45	3	6,7	41	9,8
Total première année	18 550	113	417	19 080	3 361	–	3 361	22 441	6 099	27,2	23 239	-3,4
Deuxième année												
MP-MP' (Mathématiques et Physique)	5 672	–	186	5 858	935	–	935	6 793	1 635	24,1	7 082	-4,1
PC-PC' (Physique et Chimie)	4 929	–	72	5 001	877	–	877	5 878	1 676	28,5	6 092	-3,5
PSI-PSI' (Physique et Sciences de l'ingénieur)	3 657	–	135	3 792	911	–	911	4 703	686	14,6	4 900	-4,0
PT-PT' (Physique et Technologie)	2 178	–	8	2 186	484	–	484	2 670	221	8,3	2 943	-9,3
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	1 608	68	–	1 676	103	–	103	1 779	1 099	61,8	1 876	-5,2
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	651	–	–	651	12	–	12	663	33	5,0	734	-9,7
TPC (Technologie, Physique et Chimie)	40	–	–	40	–	–	–	40	12	30,0	46	-13,0
TB (Technologie et Biologie)	35	–	–	35	–	–	–	35	18	51,4	43	-18,6
ATS (Techno industrielle - Prépa en 1 an pour BTS)	446	–	–	446	28	–	28	474	38	8,0	407	16,5
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	42	–	–	42	–	–	–	42	32	76,2	45	-6,7
Préparations supérieures post- BTS (1)	–	356	–	356	–	–	–	356	151	42,4	329	8,2
Total deuxième année	19 258	424	401	20 083	3 350	–	3 350	23 433	5 601	23,9	24 725	-5,2
Total classes scientifiques	37 808	537	818	39 163	6 711	–	6 711	45 874	11 700	25,5	47 964	-4,4
CLASSES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES												
Première année												
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	2 959	–	–	2 959	833	21	854	3 813	1 974	51,8	3 756	1,5
Prépa. économiques et commerciales option économique	2 109	–	122	2 231	1 001	–	1 001	3 232	1 712	53,0	3 205	0,8
Prépa. économiques et commerciales option technologique	415	–	–	415	15	–	15	430	227	52,8	416	3,4
ENS de Cachan section D1 Éco Droit	329	–	–	329	–	–	–	329	222	67,5	304	8,2
ENS de Cachan section D2 Éco Méthodes	289	–	–	289	–	–	–	289	149	51,6	238	21,4
Total première année	6 101	–	122	6 223	1 849	21	1 870	8 093	4 284	52,9	7 919	2,2
Deuxième année												
Prépa. économiques et commerciales option scientifique	2 517	–	–	2 517	825	18	843	3 360	1 669	49,7	3 092	8,7
Prépa. économiques et commerciales option économique	1 600	–	84	1 684	990	–	990	2 674	1 335	49,9	2 566	4,2
Prépa. économiques et commerciales option technologique	342	–	–	342	12	–	12	354	184	52,0	297	19,2
ENS de Cachan section D1 Éco Droit	216	–	–	216	–	–	–	216	146	67,6	185	16,8
ENS de Cachan section D2 Éco Méthodes	193	–	–	193	–	–	–	193	91	47,2	198	-2,5
ENS Cachan section D1 en 1 an (prépa pour STS)	94	–	–	94	–	–	–	94	62	66,0	97	-3,1
ENS Cachan section D2 en 1 an (prépa pour STS)	92	–	–	92	–	–	–	92	65	70,7	89	3,4
Total deuxième année	5 054	–	84	5 138	1 827	18	1 845	6 983	3 552	50,9	6 524	7,0
Total classes économiques et commerciales	11 155	–	206	11 361	3 676	39	3 715	15 076	7 836	52,0	14 443	4,4
CLASSES LITTÉRAIRES												
Première année												
Lettres	5 277	–	33	5 310	321	–	321	5 631	4 406	78,2	5 639	-0,1
Lettres et Sciences sociales	523	–	–	523	205	–	205	728	525	72,1	693	5,1
École nationale des chartes	123	–	–	123	–	–	–	123	93	75,6	121	1,7
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines	–	–	54	54	–	–	–	54	5	9,3	87	-37,9
Total première année	5 923	–	87	6 010	526	–	526	6 536	5 029	76,9	6 540	-0,1
Deuxième année												
Lettres	1 187	–	34	1 221	38	–	38	1 259	911	72,4	1 266	-0,6
Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud	1 939	–	–	1 939	124	–	124	2 063	1 555	75,4	2 258	-8,6
Saint-Cyr option lettres et sciences humaines	–	–	55	55	–	–	–	55	4	7,3	86,0	-36,0
Lettres et Sciences sociales	337	–	–	337	79	–	79	416	254	61,1	443	-6,1
École nationale des chartes	94	–	–	94	–	–	–	94	67	71,3	102	-7,8
Total deuxième année	3 557	–	89	3 646	241	–	241	3 887	2 791	71,8	4 155	-6,5
Total classes littéraires	9 480	–	176	9 656	767	–	767	10 423	7 820	75,0	10 695	-2,5
Total des effectifs des CPGE	58 443	537	1 200	60 180	11 154	39	11 193	71 373	27 356	38,3	73 102	-2,4

(1) Classes spécifiques au ministère de l'Agriculture après un BTS ou un DUT permettant d'intégrer une école supérieure d'ingénieurs.

UN ÉTUDIANT SUR QUATRE EST UNE FILLE EN CLASSE SCIENTIFIQUE, UN SUR DEUX EN CLASSE ÉCONOMIQUE ET TROIS SUR QUATRE EN CLASSE LITTÉRAIRE

À la rentrée 1998, 27 356 étudiantes sont inscrites en classes préparatoires où leur proportion augmente légèrement, mais régulièrement, chaque année : elles constituent cette année 38,3 % des effectifs inscrits contre 37,9 % l'année précédente et 33,4 % en 1990-91 (tableau II).

TABLEAU III – Répartition des étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles selon l'origine sociale (en %)
France sans TOM – Public (Éducation nationale)

Origine sociale	Classes scientifiques	Classes économiques et commerciales	Classes littéraires	Ensemble
Agriculteurs	2,3	1,8	1,5	2,0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise	6,8	9,9	5,6	7,2
Professeurs, cadres, professions intellectuelles supérieures	52,2	54,0	56,5	53,2
Instituteurs, professions intermédiaires	16,3	13,6	15,7	15,7
Employés	8,7	8,3	8,9	8,7
Ouvriers	6,8	4,9	4,8	6,1
Retraités et autres inactifs	7,0	7,5	6,9	7,1
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0

TABLEAU IV – Répartition des entrants en première année de classes préparatoires en 1998-99 selon l'origine scolaire
France sans TOM – Public + Privé

Type de classes préparatoires	Bacs généraux (%)			Bacs technologiques (%)						Autres (1)	Total (en %)	Entrants 1998-99	Entrants 1997-98	Évolution 98-99/97-98 (en %)
	S	ES	L	Ensemble bacs généraux	STI	STL	STT	Autres bacs techno.	Ensemble bacs techno.					
MPSI (Maths - Physique - Sciences de l'ingénieur)	99,5	ns	ns	99,6	ns	-	-	-	-	0,4	100,0	7 643	8 158	- 6,3
PCSI (Physique - Chimie - Sciences de l'ingénieur)	99,3	ns	-	99,5	ns	-	0,1	ns	0,1	0,4	100,0	7 494	7 710	- 2,8
PTSI (Physique - Chimie - Sciences de l'ingénieur)	96,1	ns	-	96,2	2,5	-	0,2	ns	2,7	1,1	100,0	2 571	2 679	- 4,0
BCPST (Biologie - Chimie - Physique - Sciences de la Terre)	99,8	-	-	99,8	-	ns	-	-	0,0	0,1	100,0	2 053	2 124	- 3,3
TSI (Technologie et Sciences industrielles)	1,2	-	-	1,2	94,2	3,9	0,1	-	98,1	0,7	100,0	753	703	7,1
TPC (Technologie - Physique - Chimie)	-	-	-	-	-	98,1	-	-	98,1	-	100,0	54	48	12,5
TB (Technologie et Biologie)	-	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	75	55	36,4
ENS Cachan section C	5,0	-	22,5	27,5	42,5	-	-	-	42,5	30,0	100,0	40	42	- 4,8
École nationale vétérinaire	99,5	0,5	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	848	828	2,4
Marine marchande	44,4	8,9	-	53,3	6,7	-	-	-	6,7	40,0	100,0	45	40	12,5
Classes scientifiques	94,8	0,1	ns	94,9	3,7	0,7	ns	0,0	4,5	0,6	100,0	21 576	22 387	- 3,6
Prépa éco.et commerc. option scientifique	97,2	1,9	0,1	99,2	-	-	-	-	0,0	0,8	100,0	3 666	3 599	1,9
Prépa éco. et commerc. option économique	4,6	91,0	3,4	99,0	-	-	-	-	0,2	0,8	100,0	3 181	3 147	1,1
Prépa éco.et commerc. option technologique	0,2	0,0	-	0,2	-	-	97,9	-	97,9	1,9	100,0	429	415	3,4
ENS Cachan D1 Éco Droit	16,1	56,2	19,9	92,1	0,3	1,3	0,9	-	2,5	5,4	100,0	317	295	7,5
ENS Cachan D2 Éco Méthodes	32,5	59,6	-	92,1	0,7	1,1	1,1	0,7	3,6	4,3	100,0	277	232	19,4
Classes économiques	48,9	42,0	2,2	93,2	0,1	-	5,5	ns	5,6	1,2	100,0	7 870	7 688	2,4
Lettres	11,8	12,2	75,4	99,4	ns	ns	ns	-	0,1	0,4	100,0	5 594	5 603	- 0,2
Lettres et Sciences sociales	56,4	24,7	18,5	99,6	-	-	-	-	-	0,4	100,0	718	683	5,1
École nationale des chartes	15,4	2,4	80,5	98,4	-	-	-	-	-	1,6	100,0	123	115	7,0
St Cyr option lettres et sciences humaines	18,5	7,4	70,4	96,3	-	-	-	-	-	3,7	100,0	54	87	- 37,9
Classes littéraires	16,8	13,4	69,2	99,4	-	-	-	ns	0,1	0,5	100,0	6 489	6 488	-
Total CPGE (en %)	70,7	11,7	13,0	95,3	2,2	0,5	1,2	ns	4,0	0,7	100,0	35 935	36 563	- 1,7
Ensemble entrants CPGE 1998-99	25 389	4 199	4 676	34 264	805	171	441	5	1 422	249				
Rappel entrants CPGE 1997-98	26 242	4 036	4 767	35 045	677	135	415	20	1 247	271				
Évolution entrants 1998-99/1997-98	- 3,3	4,0	- 1,9	- 2,2	18,9	26,7	6,3	- 75,0	14,0	- 8,1				

(1) Université, IUT, baccalauréat professionnel et origine non spécifiée.

La représentation féminine varie fortement selon les formations. Les étudiantes sont toujours minoritaires dans les classes scientifiques, où elles représentent le quart des inscrits, sauf dans les écoles vétérinaires, les classes de BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre), les classes de TB (Technologie et Biologie). En revan-

che, elles représentent les trois quarts des étudiants dans les classes littéraires, et la moitié des inscrits en classes économiques et commerciales.

Les classes préparatoires s'ouvrent particulièrement aux enfants des milieux privilégiés. Plus de la moitié des étudiants sont des enfants de cadres et de professeurs

(contre un étudiant sur trois inscrits en premier cycle universitaire). Les enfants des catégories socioprofessionnelles les plus modestes sont très peu représentés : seulement 14,8 % des étudiants ont des parents ouvriers ou employés alors que cette proportion atteint 31 % dans le premier cycle universitaire (tableau III).

TABLEAU V – Les effectifs des classes préparatoires par académie

Académies	Classes scientifiques			Classes littéraires			Classes économiques et commerciales			Effectif total des CPGE		
	Effectif 1998-99	Poids de l'académie	Évolution 1998-99/1997-98 (en %)	Effectif 1998-99	Poids de l'académie	Évolution 1998-99/1997-98 (en %)	Effectif 1998-99	Poids de l'académie	Évolution 1998-99/1997-98 (en %)	Effectif 1998-99	Poids de l'académie	Évolution 1998-99/1997-98 (en %)
Aix-Marseille	1 835	3,8	- 5,1	268	2,5	- 6,3	684	4,7	6,5	2 787	3,8	- 2,6
Amiens	709	1,5	- 7,8	220	2,1	- 6,4	119	0,8	- 11,9	1 048	1,4	- 8,0
Besançon	620	1,3	- 0,3	77	0,7	- 2,5	121	0,8	22,2	818	1,1	2,3
Bordeaux	1 635	3,4	- 3,3	458	4,3	8,0	559	3,9	10,7	2 652	3,6	1,3
Caen	678	1,4	- 6,1	209	2,0	- 7,9	209	1,4	10,0	1 096	1,5	- 3,8
Clermont-Fd	797	1,7	- 6,0	152	1,4	2,0	314	2,2	12,1	1 263	1,7	- 1,1
Corse	32	0,1	- 8,6	19	0,2	35,7	-	-	-	51	0,1	4,1
Dijon	1 097	2,3	- 3,6	138	1,3	- 5,5	353	2,4	- 1,4	1 588	2,2	- 3,3
Grenoble	1 747	3,6	- 1,7	240	2,2	1,7	471	3,3	2,6	2 458	3,4	- 0,6
Guadeloupe	115	0,2	35,3	-	-	-	39	0,3	18,2	154	0,2	30,5
Lille	3 558	7,4	- 4,1	673	6,3	- 3,0	742	5,1	- 2,4	4 973	6,8	- 3,7
Limoges	352	0,7	- 5,9	78	0,7	1,3	48	0,3	- 30,4	478	0,7	- 8,1
Lyon	3 330	6,9	- 2,6	593	5,5	- 11,2	1 110	7,7	1,6	5 033	6,9	- 2,9
Martinique	73	0,2	28,1	57	0,5	26,7	35	0,2	- 5,4	165	0,2	18,7
Montpellier	1 331	2,8	- 1,3	302	2,8	5,6	413	2,9	5,6	2 046	2,8	1,0
Nancy-Metz	1 492	3,1	- 7,2	301	2,8	2,7	349	2,4	- 4,4	2 142	2,9	- 5,4
Nantes	2 419	5,0	- 8,9	422	3,9	9,3	562	3,9	8,7	3 403	4,7	- 4,4
Nice	1 359	2,8	7,9	325	3,0	- 0,6	449	3,1	3,5	2 133	2,9	5,5
Orléans-Tours	1 590	3,3	- 3,3	288	2,7	14,7	300	2,1	- 2,3	2 178	3,0	- 1,1
Poitiers	827	1,7	- 1,7	194	1,8	- 2,0	169	1,2	7,6	1 190	1,6	- 0,5
La Réunion	104	0,2	57,6	45	0,4	73,1	81	0,6	5,2	230	0,3	36,1
Reims	884	1,8	- 8,4	150	1,4	14,5	228	1,6	- 4,2	1 262	1,7	- 5,4
Rennes	2 465	5,1	- 4,5	426	4,0	5,7	474	3,3	3,3	3 365	4,6	- 2,3
Rouen	853	1,8	- 13,0	172	1,6	- 12,7	260	1,8	6,1	1 285	1,8	- 9,6
Strasbourg	1 203	2,5	- 7,1	280	2,6	- 13,6	544	3,8	3,0	2 027	2,8	- 5,6
Toulouse	1 970	4,1	- 5,7	358	3,3	2,0	648	4,5	0,9	2 976	4,1	- 3,4
Créteil	1 816	3,8	- 10,5	233	2,2	- 1,3	481	3,3	14,8	2 530	3,5	- 5,7
Versailles	3 505	7,3	- 7,3	1 170	10,9	- 3,3	1 809	12,5	1,6	6 484	8,9	- 4,2
Paris	7 478	15,6	- 2,2	2 575	24,1	- 7,9	3 505	24,3	8,7	13 558	18,6	- 0,8
Ile-de-France	12 799	26,7	- 4,9	3 978	37,2	- 6,2	5 795	40,1	6,9	22 572	31,0	- 2,4
Ensemble	45 874	100,0	- 4,4	10 423	100,0	- 2,5	15 076	100,0	4,4	71 373	100,0	- 2,4

BAISSE DES EFFECTIFS DE CPGE DANS VINGT ET UNE ACADEMIES

En 1998-1999, les effectifs des classes préparatoires aux grandes écoles diminuent sensiblement dans de nombreuses académies. Ces diminutions d'effectif vont de 0,5 % pour l'académie de Poitiers à 9,6 % pour celle de Rouen. Seules huit académies ont des effectifs en hausse, en particulier les académies des départements d'outre-mer : Guadeloupe (+ 30,5 %), Martinique (+ 18,7 %) et La Réunion (+ 6,1 %), ce qui entraîne un rééquilibrage avec la métropole. Les académies de Bordeaux, Montpellier et Nice, déjà bien dotées en classes préparatoires, progressent elles aussi.

Les évolutions sont un peu différentes selon les types de classes. En classes scientifiques, quatre académies seulement progressent, dont les trois académies des

DOM. Quatorze académies ont des effectifs en hausse en classes littéraires. Seules les classes économiques bénéficient d'une bonne vitalité avec vingt académies en progression.

Six académies rassemblent plus de la moitié de la population inscrite en classes préparatoires (Paris, Versailles, Lille, Lyon, Nantes et Rennes). Ces académies possèdent toutes d'importants pôles universitaires et accueillent aussi de nombreuses formations d'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs, écoles d'ingénieurs ou de commerce, instituts universitaires de formation des maîtres). Trois étudiants sur dix – proportion comparable à celle de l'an dernier – fréquentent une classe préparatoire de la région parisienne (Paris, Versailles et Créteil) et près de deux sur dix sont dans l'académie de Paris.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour les années antérieures, voir les *Notes d'Information* 98.19, 97.18, 96.14 et 95.35.

Pour l'entrée dans les différentes filières de l'enseignement supérieur voir la *Note d'Information* 99.02, « *La rentrée 1998 dans l'enseignement supérieur* », MEN-Direction de la programmation et du développement, janvier 1999.

Tableaux statistiques 6611, 6612, 6613 pour l'année scolaire 1998-1999, MEN-Direction de la programmation et du développement.

L'enseignement général, technologique et professionnel agricole – Les effectifs en 1998-1999, ministère de l'Agriculture et de la Pêche (à paraître).

Brigitte Dethare, DPD C2

DÉFINITIONS ET SOURCE

Les résultats présentés proviennent de l'application Scolarité et de l'enquête n°17. Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et les établissements publics et privés sous tutelle d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de la programmation et du développement.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles sont réparties en trois catégories :

– les classes économiques et commerciales préparent aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;

– les classes littéraires préparent aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;

– les classes scientifiques conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.